

ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

DIAGNOSIS AND DEVELOPMENT OF EMOTIONAL RESPONSIBILITY IN TEENAGERS IN CLASSES AT CHILDREN'S ART SCHOOL

ЗИМИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА,

ФГАОУ ВО «ТюмГУ».

ОВСЯННИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой,

ФГАОУ ВО «ТюмГУ».

ZIMINA EKATERINA OLEGOVNA,

TSU.

OVSYANNIKOVA OKSANA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Department,

TSU.

Статья посвящена изучению проблемы развития эмоциональной отзывчивости у подростков на занятиях в детской художественной школе. На основе уточненного понятия «развитие эмоциональной отзывчивости обучающихся на занятиях в детской художественной школе» сформированы показатели данного качества обучающихся. Для каждого показателя разработаны методы и диагностические задания для обучающихся на занятиях в детской художественной школе. Проведена опытно-поисковая работа по развитию эмоциональной отзывчивости подростков. Для развития обозначенного качества обучающихся применены такие формы и методы как метод беседы, сравнения, творческого задания, наглядный метод, анализ художественного произведения, упражнение, форма мини-эссе, экскурсия, мини-выставка. Приведены некоторые примеры развивающих заданий для подростков по указанным методам.

The article is devoted to the study of the problem of developing emotional responsiveness in adolescents in the classroom at a children's art school. Based on the clarified concept of "development of emotional responsiveness of students in classes at a children's art school", indicators of this quality of students are formed. For each indicator, methods and diagnostic tasks have been developed for students in classes at a children's art school. Experimental research work on the development of emotional responsiveness of adolescents has been carried out. To develop the indicated quality of students, such forms and methods as the method of conversation, comparison, creative task, visual method, analysis of a work of art, exercise, mini-essay form, excursion, mini-exhibition are used. Some examples of educational tasks for teenagers using these methods are given.

Ключевые слова: *эмоциональная отзывчивость, подростки, диагностика, метод творческого задания, тестирование.*

Key words: *emotional responsiveness, adolescents, diagnostics, creative task method, testing.*

Эмоциональная сфера является важным составляющим полноценного развития человека. Среди всех эмоциональных проявлений значительную роль играет эмоциональная отзывчивость, именно она напрямую влияет на становление отношений между людьми, а также является посредником между отношениями человека и искусства. Несмотря на это, в настоящее время сохраняется проблема развития эмоциональной отзывчивости у детей, а само понятие не являлось прямым объектом исследований, поэтому остается нераскрытым и представляет разночтения.

В современной системе образования Федеральные государственные требования дополнительного образования ориентированы, в том числе, и на воспитание эмоциональной отзывчивости [8]. Эмоциональная отзывчивость влияет на формирование личности человека и является ее важным качеством, а также может определять жизненные устремления, мировоззрение, отношение к окружающей действительности и нравственный облик человека.

Развитие эмоциональной отзывчивости является важным элементом образовательного процесса в художественных школах, поскольку это не только эмоциональный отклик на переживания других людей, но и базовые умения сопереживать автору и героям художественных произведений, а также понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в искусстве, что, в свою очередь, будет способствовать созданию собственных творческих работ с умением отображать в них сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности.

На занятиях в художественной школе уделяется определенное внимание эмоциональной сфере, но, к сожалению, в гораздо меньшей степени уделяется внимание именно развитию эмоциональной отзывчивости обучающихся.

Понятие «эмоциональная отзывчивость» и проблема ее развития рассматривалась в работах многих психологов и педагогов, таких как Л.С. Выготский [1], И.В. Груздова [2], А.В. Запорожец [3], Е.П. Ильин [4], А.Д. Кошелева [9] и других. Несмотря на это, проблема развития эмоциональной отзывчивости остается актуальной и в наши дни. Так, не разработан диагностический инструментарий по исследованию уровня развития данного качества обучающихся на занятиях в художественной школе, существует необходимость в уточнении ключевого понятия исследования.

Рассмотрим ключевые понятия исследования.

По Е.П. Ильину, эмоциональная отзывчивость определяется как «устойчивое свойство индивида, как готовность человека откликаться «на себя», «на других», «на природу», «на произведения искусства» [4].

А.В. Запорожец рассматривает эмоциональную отзывчивость как «эмоциональную реакцию на состояние другого человека, как основную форму проявления действенного эмоционального отношения к другим людям, включающую сопереживание и сочувствие». Эмоциональная отзывчивость трактуется как проявление свойств личности, которое выражается в способности понимать состояния и переживания других людей, а также откликаться на их чувства, сопереживать [3].

Так же, как и А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева проводила параллель эмоциональной отзывчивости с эмпатией, выделив у первой такую отличительную черту, как готовность к содействию, то есть не только способность сопереживать и сочувствовать, но и оказывать действительную помощь. Эмоциональная отзывчивость рассматривается как социальное явление, так как по ту сторону находится не предмет, а субъект, ценности которого ставятся в приоритет [9].

Также эмоциональная отзывчивость рассматривается как личностное качество, которое играет важную роль в формировании нравственного облика человека, является проявлением его внутреннего мира и позволяет определить отношение к происходящим явлениям (А.Д. Кошелева [9], Л.П. Стрелкова [7] и др.).

Развитие эмоциональной отзывчивости изучается и педагогами, которые отмечают ее связь с процессом восприятия произведений искусства. И.В. Груздова в своих работах рассматривает эмоциональную отзывчивость в контексте искусства, как «многообразие форм небезразличного отношения человека к переживаниям, выраженным в произведениях искусства, чувствам других людей и всему живому». Искусство несомненно является одним из главных инструментов как для развития, так и определения эмоциональной отзывчивости человека [2].

Проанализировав понятие «эмоциональная отзывчивость», мы уточнили ключевое понятие нашего исследования. Эмоциональная отзывчивость обучающихся на занятиях в детской художественной школе – способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживание и сочувствие автору или герою произведения; способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие средствами художественной выразительности.

На основании темы исследования была подготовлена и проведена начальная диагностика по определению уровня развития эмоциональной отзывчивости у подростков на занятиях в детской художественной школе. Исследование проходило на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тюмени «Детская художественная школа им. А.П. Митинского». В исследовании приняли участие обучающиеся второго класса в количестве восьми человек, возрастом от двенадцати до тринадцати лет.

На основе уточнённого нами понятия были выделены следующие показатели: «способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения», «способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности».

Для каждого из показателей были определены диагностические методы: тестирование; творческое задание. Опишем сущность диагностических заданий по показателям.

Для выявления уровня развития первого показателя обучающимся предлагается рассмотреть картину и ответить на ряд вопросов.

Задание 1. Рассмотрите картину Эдварда Мунка «Одинокая женщина». Ответьте на вопросы.

А. Какие эмоции вызывает у вас данное произведение?

В. Вызывает ли данное произведение у вас сопереживание или сочувствие?

1) Да

2) Нет

3) Не знаю

С. Опишите, какое, по вашему мнению, внутреннее эмоциональное состояние человека здесь изображено.

Д. При помощи каких средств художественной выразительности автору удалось передать это состояние?

Для данного показателя были определены уровни.

«Способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения» (высокий уровень – 3 балла) – обучающийся в полной мере получает эмоциональный отклик от художественных произведений, способен сочувствовать, сопереживать автору или герою произведения; способен в полной мере понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве и понимает, при помощи каких художественных средств выразительности удалось автору передать эти состояния.

«Способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения» (сред-

ний уровень – 2 балла) – обучающийся не в полной мере получает эмоциональный отклик от художественных произведений, а также сочувствует, сопереживает автору или герою произведений. Обучающийся затрудняется в понимании внутренних эмоциональных состояний, выраженных в изобразительном искусстве и понимании, при помощи каких художественных средств выразительности удалось автору передать эти состояния.

«Способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения» (низкий уровень – 1 балл) – обучающийся не получает эмоциональный отклик от художественных произведений, не сочувствует, не сопереживает автору или герою произведений. Обучающийся не способен в полной мере понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, а также не понимает, при помощи каких художественных средств выразительности удалось автору передать эти состояния.

При проверке данного задания выяснилось, что большинство обучающихся плохо знают художественные средства выразительности или не знают совсем, и затрудняются с ответом на вопрос, при помощи чего удалось передать определенное эмоциональное состояние в картине. Тем не менее, у большинства обучающихся имеется эмоциональный отклик на художественное произведение, и они понимают, какое эмоциональное состояние на нем изображено.

Для выявления уровня развития второго показателя подросткам предлагалось выполнить следующее задание: «Прочитайте отрывок из произведения Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Создайте собственную сюжетную композицию, которая будет отображать ваше сопереживание героям данного произведения. Продумайте, какие художественные средства выразительности вы будете использовать, чтобы это отобразить.

По второму показателю были определены следующие уровни.

Способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности (высокий уровень - 3 балла) – обучающийся знает художественные средства выразительности и умеет их применять на практике. В работе через сюжет и колорит хорошо читается общее настроение, сопереживание, сочувствие, которые ребенок хотел отобразить.

Способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности (средний уровень - 2 балла) – обучающийся знает лишь некоторые художественные средства выразительности, затрудняется применять их на практике. Общее настроение через сюжет и колорит в работе не совсем понятно, сопереживание, сочувствие удалось отобразить частично.

Способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности (низкий уровень - 1 балл) – обучающийся не знает или знает лишь несколько художественных средств выразительности, но не умеет пользоваться ими на практике, не умеет отображать через сюжет и колорит в своих творческих работах сопереживание, сочувствие.

Результаты диагностики уровня освоения второго показателя – «способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности» показали, что обучающиеся испытывают трудности как с теорией художественных средств выразительности и применением их на практике, так и с отображением в своих творческих работах через сюжет и колорит сопереживания и сочувствия герою литературного произведения. Большинство детей знают мало художественных средств выразительности, а в творческих работах слабо читается сопереживание и сочувствие.

Таким образом, на этапе начальной диагностики были определены следующие результаты уровня развития эмоциональной отзывчивости обучающихся.

Показатель «способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения» составил: высокий уровень – 25%, средний уровень – 50%, низкий уровень – 25% школьников.

Показатель «способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности» был представлен следующим образом: высокий уровень – 25%, средний уровень – 25%, низкий уровень – 50% обучающихся.

Выводы.

Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что данное качество развито у обучающихся недостаточно, в связи с этим можно сформулировать следующие задачи:

1. Необходимо дать обучающимся основы умения отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности.
2. Необходимо развивать у обучающихся способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения.
3. Научить использовать художественные средства выразительности для отображения в своих творческих работах сопереживания, сочувствия автору/герою произведения искусства.

Для развития эмоциональной отзывчивости обучающихся и достижения поставленных задач, могут использоваться следующие методы и формы на занятиях в детской художественной школе: метод беседы, метод сравнения, творческое задание, наглядный метод, анализ художественного произведения, упражнение, форма мини-эссе, экскурсия, мини-выставка [6]. Приведем примеры заданий по некоторым методам и формам.

Первое задание по теме «Внутренние эмоциональные состояния в художественных произведениях» направлено на развитие такого показателя, как «способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения». Используемые методы: беседа, метод сравнения.

Обучающимся предлагается рассмотреть две противоположных по настроению картины авторов Марии Башкирцевой «Отчаяние» и Константина Коровина «Портрет Марии» и провести их сравнение. Вопросы для сравнения: Что изображено на картинах? Есть ли у них какие-то отличия? Они вызывают разные впечатления? Какие эмоции вызывают у вас первая картина? А какие вторая? Как вы думаете, что хотел сказать нам автор? Какое состояние героя пытался передать? С помощью каких художественных средств выразительности автору удалось передать это состояние?

Благодаря данному заданию обучающиеся смогут лучше проникнуть в суть художественного произведения, понять его задумку, настроение, получить эмоциональный отклик от картины и наглядно рассмотреть использование художественных средств выразительности для передачи определенного настроения и состояния героев.

Второе задание направлено на развитие показателей «способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения» и «способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности». Используемые методы: творческое задание.

Обучающимся предлагается, используя художественные средства выразительности, создать абстрактную творческую работу акварелью, которая бы отображала внутреннее эмоциональное состояние героя ранее рассмотренной картины Марии Башкирцевой «Отчаяние».

Выполняя данное задание, обучающиеся смогут на практике применить знания о художественных средствах выразительности, чтобы передать сочувствие, сопереживание к героине картины.

Третье задание направлено на развитие показателя «способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения». Используемые методы и формы: беседа, наглядный метод, форма экскурсии.

Занятие подразумевает посещение выставки Тюменского художника Алены Головырских «Пространство и образ». Обучающиеся знакомятся с творчеством художника, беседуют и рассматривают на примере творческих работ художницы использование художественных средств выразительности для передачи внутреннего состояния, отображенного в картине.

Вопросы для беседы [5].

- Какие эмоции вызывает у вас данное произведение?
- Как вы думаете, что хотел сказать нам автор? Какое состояние пытался передать?
- С помощью каких средств выразительности автору удалось передать это состояние?

Четвертое задание направлено на развитие показателя «способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения». Используемые методы и формы: анализ художественного произведения, форма мини-эссе.

Обучающимся предлагается выбрать понравившуюся картину с выставки «Пространство и образ», проанализировать ее и написать мини-эссе о впечатлении от картины.

Пятое задание направлено на развитие показателя «способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности». Используемые методы и формы: метод упражнения, форма мини-выставка.

Обучающимся предлагается выполнить упражнение на передачу различных внутренних состояний. Написать один сюжет (пейзаж) с разными внутренними состояниями: уныние, тревога, восторг, спокойствие и т.д., используя художественные средства выразительности. Материалы: акварель, бумага. По окончании занятия организуется мини-выставка работ обучающихся, благодаря которой ученики могут посмотреть на свои работы со стороны, выявить сильные и слабые стороны, задать вопросы авторам работ.

По итогам выполнения задания у обучающихся будет совершенствоваться способность характерно передавать различные настроения и состояния в своей творческой работы, используя художественные средства выразительности.

Поставленные задачи осуществлялись в ходе проведения развивающих занятий в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Тюмени «Детская художественная школа им. А.П. Митинского».

На заключительном этапе исследования была реализована итоговая диагностика уровня развития эмоциональной отзывчивости у подростков. В итоговой диагностике (в тестовом задании) была изменена картина на картину Виктора Борисова-Мусатова «На балконе», а также заменен отрывок произведения в творческом задании на фрагмент произведения И.С. Тургенева «Муму».

Результаты диагностики уровня освоения первого показателя (выполнение тестирования), выявили, что большинство обучающихся испытывают эмоциональный отклик от художественного произведения, а также сочувствие и сопереживание. Все обучающиеся смогли верно определить эмоциональное состояние на картине, а также назвать художественные средства выразительности, которые использовались для передачи данного состояния. Обучающиеся достаточно четко формулировали развернутые ответы на вопросы.

При проверке работ было выявлено, что обучающиеся усвоили материал, который был дан им на развивающих занятиях. Большинство респондентов справились с данным заданием на высоком уровне и только один человек на среднем.

Результаты диагностики уровня освоения второго показателя «способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности», показали, что обучающиеся испытывают меньше трудностей при передаче сочувствия и сопереживания в своей творческой работе, а также с применением для этого художественных средств выразительности. Сравнивая творческие работы на начальном и итоговом этапах, можно сделать вывод, что обучающиеся стали лучше владеть художественными средствами выразительности, применять их на практике, лучше подбирать колорит, чтобы передать определенное состояние и настроение в творческой работе. Большая часть обучающихся справилась с данным заданием на среднем и высоком уровнях.

Обработка результатов итоговой диагностики показала, что уровень развития эмоциональной отзывчивости обучающихся характеризуется следующим образом.

Показатель «Способность понимать внутренние эмоциональные состояния, выраженные в изобразительном искусстве, сопереживать, сочувствовать автору или герою произведения» составил: высокий уровень – 90%, средний уровень – 10%, низкий уровень – 0%.

Показатель «Способность отображать в своих творческих работах сопереживание, сочувствие художественными средствами выразительности» представлен следующими результатами: высокий уровень – 50%, средний уровень – 50%, низкий уровень – 0%.

Таким образом, уровень развития эмоциональной отзывчивости обучающихся представлен средним и высокими уровнями, что свидетельствует об эффективности применяемых форм и методов работы с обучающимися.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк. М.: Просвещение, 1991. 90 с.
2. Груздова И.В. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей младшего дошкольного возраста: автореф. дис. ... канд. псих. наук. СПб., 2012. 16 с.
3. Запорожец А.В., Неверович Я.З. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. 1974. № 6. С. 59-73.
4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2001. 237 с.
5. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству: (Худож. развитие ребенка в семье) / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. М.: Журн. «Искусство в шк.», 1995. 142 с.
6. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1987. 253 с.
7. Стрелкова Л.В. Творческое воображение: эмоции и ребенок // Вопросы психологии. 1996. С. 24-27.
8. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе URL: https://tutti.arts.mos.ru/upload/medialibrary/54e/fgt_zhivopis-_1 (дата обращения 06.03.2024)
9. Эмоциональное развитие дошкольника / А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, А.Д. Кошелева [и др.]; под ред. А.Д. Кошелевой. М.: Просвещение. 1985. 175 с.

© Зими́на Е.О., Овсянникова О.А., 2024.